

Pengaruh Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap Perwujudan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Cici Wahyuni

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,, Universitas Andalas

Email : ciciwahyuni0210@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. UU ini sudah mengatur mengenai standar pelayanan namun sayangnya hingga dewasa ini pelayanan yang berkualitas itu sepertinya belum tercapai. Ombudsman RI menyatakan bahwa pada tahun 2019 kualitas pelayanan publik kita masih rendah. Berdasarkan laporan Ombudsman RI diketahui praktik maladministrasi yang paling banyak terjadi disebabkan oleh faktor sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik yang tidak berkualitas. Mengaca kepada persoalan tersebut maka rumusan masalah pada artikel ini adalah pengaruh kualitas dan kinerja sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja para penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui metode studi literatur diketahui bahwa kualitas dan kinerja sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik memiliki korelasi positif dengan kualitas pelayanan publik, dan diketahui bahwa kemampuan kerja, kepuasan kerja dan motivasi mempengaruhi hasil kinerja para penyelenggara pelayanan publik.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Kualitas SDM, Kinerja Pegawai

LATAR BELAKANG

Salah satu hak dasar masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan untuk mewujudkannya sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Namun sayangnya hingga dewasa ini sepertinya pemerintah masih kesulitan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik bahwa pada tahun 2019 saja pelayanan di Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah (Artitania et al., 2022). Bahkan pada masa *Pandemic* Covid-19 tahun 2020 saja Ombudsman RI menerima laporan pengaduan sebanyak 7.204 kasus (Artitania

et al., 2022). Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan namun di Indonesia sering kita jumpai persepsi bahwa pelayanan publik masih jauh dari kata berkualitas dikarenakan sumber daya manusianya yang tidak berkualitas. Jika kita telaah lebih dalam maka persepsi tersebut tidaklah salah karena pemeran utama dalam menjalankan dan menggerakkan sebuah organisasi dimana disini adalah institusi atau lembaga penyelenggara pelayanan publik adalah sumber daya manusia itu sendiri (Syardiansah et al., 2020). Hal ini dibuktikan melalui laporan Ombudsman RI pada tahun 2020 praktek maladministrasi yang paling banyak terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik adalah penundaan berlarut sebesar 31,57%, kemudian penyimpangan prosedur sebesar 24,77% dan posisi ke-3 terbanyak adalah tidak memberikan pelayanan yang mengalami peningkatan sebanyak 24,39% (Artitania et al., 2022). Berdasarkan tiga praktek maladministrasi tersebut dapat kita ketahui semuanya terjadi karena faktor sumber daya manusianya yang kurang berkualitas. Sehingga bisa dikatakan walaupun sudah sebagus apapun sistem, regulasi dan inovasi yang dikeluarkan namun jika dari sumber daya manusianya dimana disini adalah penyelenggara dari pelayanan publik itu sendiri yang tidak berkualitas tentu rasanya sistem, regulasi dan inovasi yang sudah dibuat sedemikian matang tampak sia-sia jika si pengeksekusinya tidak mampu mengeksekusinya dengan baik. Sederet fakta tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti pengaruh kualitas dan kinerja dari para penyelenggara pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan publik.

RUMUSAN MASALAH

Melihat fenomena penyelenggaraan pelayanan publik pada dewasa ini dan berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan tersebut maka dapat ditarik benang merah yang menjadi pertanyaan dan akan dibahas pada artikel ini yaitu pengaruh kualitas dan kinerja sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik terhadap perwujudan pelayanan publik yang berkualitas serta apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja para pegawai penyelenggara pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Usaha atau rangkaian usaha oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memenuhi kebutuhan disebut dengan pelayanan, Pasolong (2004) (Efendi et al., 2022). Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau perbuatan dalam rangka melayani masyarakat akan barang, jasa dan pelayanan administratif yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengikat. Sitorus mengatakan bahwa pelayanan publik yang prima ditentukan oleh proses pengelolaan dan pengalokasian pelayanan itu sendiri baik barang maupun jasa sampai ke tangan konsumen itu sendiri yaitu masyarakat tidak hanya tergantung kepada proses pelayanan itu sendiri. (Mohi & Mahmud, 2018). Sementara menurut Kurniawan

2005:6) yang dikutip dari (Irawan Bambang & Laksono Sonny, 2019) yang disebut dengan pelayanan publik adalah kegiatan berupa penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan sop yang telah ditentukan.

Kinerja Pegawai

Kemampuan dan kualitas seseorang dapat dinilai berdasarkan keberhasilannya dalam memuaskan masyarakat selama proses pemberian layanan oleh sebab itulah kinerja menjadi hal yang penting dalam pelayanan karena kinerja pegawai akan merefleksikan kinerja organisasi. Seorang penyelenggara pelayanan publik haruslah secara konsisten untuk mengasah kemampuannya agar kinerjanya terus mengalami peningkatan, sehingga mampu menyediakan pelayanan prima kepada konsumen yaitu masyarakat (Robbi et al., 2020). Hasibuan (2002) menyatakan bahwa kinerja yaitu sebuah hasil dari usaha yang dicapai oleh individu dalam menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berdasarkan kompetensi, jam kerja, keseriusan dan waktu (Syahputra et al., 2021). Anwar Prabu Mangkunegara, 2014:9 (dalam Widarni Lestary & Irawan Budhu, 2020) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kinerja yaitu hasil kerja seseorang baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Widarni Lestary & Irawan Budhu, 2020). Donald dan Lawton (dalam Keban, 1995: 11) mengemukakan kinerja merupakan sebuah tolak ukur pencapaian tugas, hasil yang didapat berdasarkan proses penilaian dapat juga digunakan untuk patokan kesuksesan serta hasil kinerja tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai *feedback* untuk perbaikan kinerja organisasi (Ariany & Putera, 2013). Kinerja seseorang ditentukan oleh banyak faktor. Dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai pengaruh kemampuan kerja, kepuasan kerja dan motivasi kerja seseorang.

Kualitas Pelayanan Publik

Mendapatkan pelayanan yang berkualitas merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Pemerintah yang mampu mewujudkan pelayanan yang berkualitas menunjukkan bahwa fungsi pelayanan itu telah berhasil dilaksanakan. Oleh sebab itu kualitas haruslah menjadi prioritas dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Poin penentu keberlangsungan hidup sebuah organisasi birokrasi adalah kualitas pelayanan itu sendiri (Rinaldi, 2012). Melalui kualitas pelayanan jugalah kinerja penyelenggara pelayanan dapat dinilai secara langsung. Morgan dan Murgatroyd mengemukakan kualitas merupakan sebuah produk terbaik yang dihasilkan melalui proses penyelenggaraan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Pramulaso Yani, 2020). F Tjiptono & G Chandra, 2011 dikutip dari (Trifira et al., 2022) kualitas merupakan sebuah tolak ukur atas barang dan jasa produk layanan yang diterima oleh masyarakat dari para penyelenggara pelayanan selama proses pelayanan dalam rangka

memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan ini sangat ditentukan oleh pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam pemberian layanan dikarenakan salah satu yang menentukan apakah pelayanan tersebut berkualitas atau tidak adalah penilaian dari masyarakat sebagai konsumen (Ariany & Putera, 2013). Kepuasan pelanggan sangat menentukan kualitas dari sebuah pelayanan. Berdasarkan penelitian Rudi Salim, Heri Kusmanto dan Muryanto Amin diketahui bahwa kepuasan pelanggan memiliki korelasi yang positif terhadap kualitas suatu pelayanan (Salim et al., 2018).

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *studi literatur*, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai jurnal terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Lalu data yang bersumber dari jurnal tersebut difahami dan dikembangkan. Penelitian ini berbentuk asosiatif yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel yaitu kualitas Sumber Daya Manusia, kualitas Kinerja pegawai dan Kualitas pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar penyelenggaraan pelayanan publik sudah termuat di dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, terdapat tiga standar yang harus dipenuhi, yaitu : (a) Mekanisme pelayanan yang memprioritaskan kepentingan konsumen yaitu masyarakat (b) Budaya organisasi mengenai pelayanan dan (c) Pegawai yang memprioritaskan kepentingan masyarakat sebagai konsumen (Kabullah et al., 2019). Standar tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas namun hingga dewasa ini pelayanan publik yang berkualitas tersebut hanya ada di beberapa instansi di beberapa daerah

di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan itu sendiri seperti kualitas SDM dan kualitas kinerja pegawai.

Pengaruh Kualitas SMD terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh kualitas sumber daya yang dimiliki (Nugraha, 2020). Organisasi yang baik dan efektif adalah organisasi yang memiliki anggota yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Nurdin et al., 2020). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mengoptimalkan kemampuannya dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan organisasi dapat terpenuhi. lembaga penyelenggara pelayanan publik bertujuan untuk menghadirkan pelayanan yang prima agar kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan harapan. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan etika dan moral individu tersebut dimana hal ini akan diikuti dengan integritas dan profesionalisme para penyelenggara pelayanan publik. Kumorotomo (1994 : 24) dalam (Rinaldi, 2012) menyatakan bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat para birokrat sangat memerlukan etika dan moral. Sebagai penyelenggara pelayanan publik Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk berprinsip kepada kode etik dan kode perilaku, nilai dasar, integritas moral, komitmen, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 3.

Berbagai praktik maladministrasi terjadi karena rusaknya etika dan moral para penyelenggara pelayanan publik sehingga menyebabkan hilangnya integritas dan keprofesionalitasan dalam bekerja. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai penyelewengan wewenang dan praktik KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi penyebab buruknya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Oleh sebab itulah kualitas SDM ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang berkualitas. SDM berkualitas akan menghasilkan pelayanan yang prima dan begitupun sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat praktek pelayanan di DISDUKCAPIL Padang Pariaman yang berhasil mendapatkan penghargaan karena mampu menghadirkan pelayanan prima (A) se-Indonesia. Keberhasilan ini disebabkan oleh kualitas ASN yang mampu mewujudkan kualitas kerja yang efektif, efisien dan mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat (Arfita et al., 2021). Kemudian berdasarkan hasil penelitian Erlinda H. Hasibuan, Badaruddin dan Karyono mengenai implementasi kebijakan E-KTP di Kota Padangsidempuan, menunjukkan implementasi kebijakan E-KTP yang sudah masuk tahun ke-5 masih menunjukkan berbagai masalah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pegawai berupa tidak adanya inovasi dari DISDUKCAPIL Kota Padangsidempuan, masalah sosialisasi yang tidak maksimal dan miskomunikasi yang sering terjadi dan faktor lainnya yaitu kemampuan atau kompetensi staff (Hasibuan et al., 2020). Dengan begitu dapat dibuktikan bahwa kualitas SDM memiliki korelasi yang positif dalam mewujudkan pelayanan prima. Lalu berdasarkan penelitian di Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat

yang dilakukan oleh Syardiansyah, diketahui bahwa kepuasan masyarakat berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan dikarenakan indikator yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya baik seperti kedisiplinan petugas, keramahan dan tanggung jawab petugas (Syardiansah, 2019).

Pengaruh Kualitas Kinerja terhadap Kualitas Pelayanan

Kinerja seorang pegawai merupakan sebuah acuan yang digunakan dalam menilai kualitas pelayanan publik (Mulasari & Suratman, 2021). Kinerja dinilai berdasarkan kemampuan individu tersebut dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya pada suatu periode waktu. Kinerja pegawai juga akan mempengaruhi kinerja organisasi dan tingkat kepuasan masyarakat. Melalui kinerja pegawai dapat diketahui sudah sejauh mana hakikat dari pelayanan itu terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan yaitu dengan mengelola data data yang didapatkan dari berbagai jurnal terakreditasi dapat diketahui bahwa kinerja penyelenggara pelayanan publik itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perwujudan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin bagus kualitas kinerjanya maka semakin bagus pula kualitas pelayanan yang dihasilkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh I Putu Dharmanu Yudartha dan Komang A. S. Wijaya disalah satu kabupaten di Bali mengenai pengimplementasian program untuk mempercepat pemilikan surat-surat yang berhubungan dengan kependudukan, diketahui program sudah berjalan dengan efektif salah satu faktornya yaitu kinerja petugas yang sangat baik (Yudartha & Wijaya, 2019). Namun sayangnya kinerja para penyelenggara pelayanan di Indonesia masih mendapatkan kritikan pedas dari masyarakat disebabkan hasil pelayanan yang didapat tidak sesuai dengan *ekspektasi* masyarakat (Pristiria et al., 2022). Kinerja ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kemampuan kerja, kepuasan kerja dan motivasi..

Handoko (2008:87) dalam (Sinaga Hery, 2020) mengatakan bahwa kemampuan kerja merupakan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kemampuan kerja berhubungan dengan tingkat kompetensi dan kecerdasan individu tersebut. Semakin tinggi kemampuannya maka semakin bagus pula kinerjanya. Namun sayangnya kemampuan kerja para penyelenggara pelayanan kita masih belum merata seperti penelitian yang dilakukan oleh Yoki Apriyanti, Evi Lorita dan Yusuarsono yang dilakukan di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah di PUSKESMAS Kembang Sari, diketahui bahwa masih ada ketimpangan kemampuan kerja diantara para perawat, hal ini bisa dilihat ketika hanya ada beberapa perawat saja yang bisa mendeteksi penyakit pasien dengan benar dan selebihnya tidak mampu memberikan diagnosis yang benar, selain itu perawat yang tidak handal juga melakukan kelalaian dengan terlambat memberikan obat kepada pasien (Apriyanti et al., 2019).

Sikap individu terhadap pekerjaannya disebut sebagai kepuasan kerja, Robbins (2001 : 148) dikutip dari (Rosyidah et al., 2018). Kepuasan kerja akan mempengaruhi kinerja seorang pegawai, apabila tingkat kepuasan kerja bagus maka kinerja yang dihasilkan juga akan bagus. Lingkungan kerja memiliki andil yang cukup besar terhadap kepuasan kerja pegawai. Gie, 2009 menyatakan yang mampu mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berbentuk fisik dinamakan dengan lingkungan kerja (Handayani & Suryani, 2019). Karyawan yang merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya akan lebih fokus dalam bekerja sehingga kinerjanya juga akan bagus, sebaliknya jika lingkungannya tidak nyaman maka pegawai cenderung tidak fokus dan tidak optimal dalam bekerja. Kepuasan kerja ini juga berhubungan dengan penghargaan yang diterima oleh pegawai.

Motivasi merupakan sebuah dorongan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target maupun tujuan. Permasalahannya para penyelenggara pelayanan kita memiliki motivasi kerja yang rendah, hal ini bisa dilihat dari tingkat disiplin yang rendah dan tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya. Seperti yang terjadi di Kantor Wali Nagari Panti Timur pada praktik pembuatan surat keterangan saha atau yang dikenal dengan SKU diketahui bahwa pelayanan belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh rendahnya disiplin pegawai dimana masih banyak pegawai yang datang terlambat dan adanya pegawai yang melakukan sesuatu diluar tupoksinya selama jam kerja (Artitania et al., 2022). Selain itu para penyelenggara pelayanan pada umumnya hanya sekedar mengikuti prosedur yang berlaku sejak lama tanpa adanya keinginan untuk melakukan inovasi karena tidak menginginkan tantangan dan menghindari resiko yang berakibat rendahnya inovasi pada lembaga penyelenggara pelayanan publik. Memang saat ini sudah banyak lembaga pelayanan publik yang melakukan inovasi, namun sayangnya inovasi di tiap daerah ini relatif sama. Padahal menurut Jemsly Hutabarat salah satu anggota Ombudsman RI, agar kualitas pelayanan itu meningkat, inovasi yang dilakukan lembaga pelayan publik di tiap daerah itu seharusnya berbeda namun yang terjadi dikita apa yang dilakukan di daerah A juga akan ditiru oleh daerah B. Motivasi kerja yang rendah juga dipengaruhi oleh budaya birokrasi kita yang masih bersifat kaku dan konservatif.

KESIMPULAN

Kinerja merupakan hasil usaha pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya pada periode waktu tertentu. Baik buruknya kinerja seseorang ditentukan oleh banyak faktor seperti kemampuan kerja, kepuasan kerja dan motivasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kemampuan kerja, kepuasan kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Apabila kemampuan kerja, kepuasan kerja dan motivasi pegawai bagus maka akan berdampak positif terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan dan begitupun sebaliknya. Kinerja yang berkualitas menunjukkan bahwa sumber daya manusia organisasi tersebut juga berkualitas dikarenakan kualitas sumber daya

tersebut hanya akan terpenuhi apabila kepuasan kerja sebagai faktor pendorong kinerja juga terpenuhi. Hasil kinerja yang berkualitas menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, apabila kualitas dan kinerjanya baik akan berimbas kepada peningkatan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan publik berada pada satu garis lurus dan saling berhubungan. Apabila tingkat kepuasan tinggi berarti masyarakat merasa kebutuhannya terpenuhi maka bisa disimpulkan pelayanan yang diberikan sudah berkualitas. Oleh sebab itu bisa disimpulkan kualitas dan kinerja sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas pelayanan publik. Apabila kualitas dan kinerja sumber dayanya bagus maka kualitas pelayanannya juga akan bagus.

SARAN

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terkait kualitas dan kinerja para penyelenggara pelayanan publik. Hal ini dikarenakan buruknya kinerja pelayanan biasanya tidak disadari dan akan menjadi perhatian setelah situasi benar-benar memburuk dan terjadi masalah yang serius. Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sebaiknya mengadakan pelatihan etika dan moral secara berkala bagi penyelenggara pelayanan dari tingkat teratas di pusat sampai tingkat pelayanan yang paling rendah seperti RT dan RW. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah nigari Talang Anau di Kabupaten 50 Kota yang mengadakan pelatihan bagi penyelenggara pelayanana (Putera et al., 2022). Kemudian pemerintah juga harus mengadakan evaluasi etika, moral dan kinerja para penyelenggara pelayanan secara konsisten yang disertai sanksi berat bagi mereka yang tidak lolos evaluasi. Selain itu pemerintah juga harus mempedulikan kesejahteraan para penyelenggara pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi kerja.

REFERENSI

- Apriyanti, Y., Evilorita, & Yusuarsono. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Sari Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1), 72–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR*, 29(1), 33–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>

- Artitantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Efendi, I., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2022). Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara. *PERSPEKTIF*, 11(2), 493–503. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5858>
- Handayani, L., & Suryani, N. (2019). Pengaruh Kinerja Pegawai, Komunikasi Interpersonal dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kepuasan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan. *EEAJ*, 8(2), 743–757. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i2.31504>
- Hasibuan, E. H., Badaruddin, B., & Karyono, K. (2020). Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan. *PERSPEKTIF*, 9(2), 465–482. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3951>
- Irawan Bambang, & Laksono Sonny, S. M. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik, Profesionalisme, Kinerja Pegawai Sebagai Upaya Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar). *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 28–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v8i1.872>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Mohi, W. K., & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 102–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2.102-110.2017>
- Mulasari, H., & Suratman, B. (2021). Pengaruh Motivasi dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9(1), 198–210. <https://doi.org/https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2209/2049>
- Nugraha, E. (2020). PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA KANTOR KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN. *RESTORICA: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 83–90. <https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2>

- Nuridin, D., Putera, R. E., & Yoserizal. (2020). Efektivitas Dinas Pertanian Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Jajar Legowo. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 8(2), 62–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.13>
- Pramulaso Yani, E. (2020). Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai terhadap Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kementerian Ketenagakerjaan. *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(1), 68–74. <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Pristiria, R. A., Kismartini, & Dwimawanti, I. H. (2022). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 533–546. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5897>
- Putera, R. E., Rika Valentina, T., Dermawan, R., Havifi, I., Sari, L. P., Safitri, C., Wialdi, P. F., & Audia, N. (2022). PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH NAGARI DALAM PERWUJUDAN PELAYANAN PRIMA DI NAGARI TALANG ANAU, KECAMATAN GUNUANG OMEH, KABUPATEN 50 KOTA. *Communnity Development Journal*, 3(2), 616–2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4202>
- Rinaldi, R. (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.31289/jap.v2i1.945>
- Robbi, Parawu, H. E., & Tahir, N. (2020). ANALISIS KINERJA PEGAWAI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG MAKASSAR. *DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 10(2), 203–209. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2259>
- Rosyidah, E., Fadah, I., & Tobing, D. S. K. (2018). PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KOMITMEN ORGANISASI DI UNIT-UNIT PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEMBER. *RELASI: Jurnal Ekonomi*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31967/relasi.v14i1.246>
- Salim, R., Kusmanto, H., & Amin, M. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Cabang Medan Kota. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 155–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9972>
- Sinaga Hery, I. (2020). PENGARUH MOTIVASI, KEMAMPUAN KERJA DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN

PETISAH. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 7(1), 72–84.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/akuntansi.v7i1.2721>

Syahputra, M. R., Isnaini, & Adam, A. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat.

PERSPEKTIF, 11(1), 61–68. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5337>

Syardiansah. (2019). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 68–74. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2255>

Syardiansah, Mora, Z., & Safriani. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 12(2), 438. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.16771>

Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(2), 109–112.

<https://doi.org/https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.50>

Widarni Lestary, E., & Irawan Budhu, C. (2020). Analisis Motivasi Pelayanan Publik dan Role Stress Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT Kereta Api INDONESIA DAOP VIII. *DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU*

ADMINISTRASI NEGARA, 10(2), 121–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2272>

Yudhartha, I. P. D., & Wijaya, K. A. S. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan dalam Program Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(1), 2–8.

<https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2209>